

Bucolicum carmen meum

Autore della scheda Giovanni Cascio

Data di creazione 26/06/2020

Ultima modifica 27/03/2025

Titoli altri o alternativi *Bucolicum carmen*

Genere poesia

Lingua latino

Forma poesia

Descrizione Nell'anno 1357 dell'ultima età del mondo Francesco Petrarca, a Milano da qualche tempo, vergava, di proprio pugno, le dodici egloghe del *Bucolicum carmen meum* (d'ora in avanti *BC*) in quello che è oggi il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3358 (f. 49r: «Bucolicum carmen meum explicit, quod ipse, qui ante annos dictaveram, scripsi manu propria apud Mediolanum anno huius etatis ultime 1357»). Il poema pastorale petrarchesco, considerato il manifesto della nuova Arcadia europea, segna, dopo l'alta esperienza dantesca, il recupero ai circoli culturali del Trecento della bucolica di stampo virgiliano e la conseguente consacrazione dell'umanista a restitutore della poesia pastorale alla maniera degli antichi. Il progetto della silloge bucolica nasceva, come altre opere dell'umanista, nei suoi anni provenzali. Era stata infatti la quiete di Valchiusa, come raccontava al fratello Gherardo nella *Fam.* 10, 4 del dicembre del 1349, a ispirare, tre anni prima, la composizione dell'opera.

La cronologia delle singole egloghe rimane in molti casi incerta:

se per alcune si hanno riferimenti cronologici saldi, per altre ci muoviamo nel territorio delle ipotesi; l'arco temporale in cui esse si inseriscono non va, tuttavia, oltre la fine del 1349. Stando alle ricostruzioni più accreditate (Enrico Carrara, Arnaldo Foresti, Ernest H. Wilkins, Enrico Fenzi), entro la seconda metà del 1346 Petrarca aveva ultimato *Argus* (BC 2), *Amor pastorius* (BC 3), *Dedalus* (BC 4) e il grosso di *Conflictatio* (BC 12). Nel gennaio del 1347 l'umanista inviava a Barbato da Sulmona, tramite la *Disp.* 7 (= *Var.* 49) una particola di *Argus*; nell'estate dello stesso anno componeva *Parthenias* (BC 1), destinata a diventare, per le sue implicazioni ideologiche e letterarie, il componimento d'apertura, e *Pietas pastoralis* (BC 5), indirizzata a distanza di qualche settimana, per tramite della *Disp.* 11 (= *Var.* 42) a Cola di Rienzo; entro il novembre del 1347 Petrarca avrebbe composto il blocco originario della sesta egloga, *Pastorium pathos*, che in una fase elaborativa più avanzata, se si dà credito a Benvenuto da Imola, autore di un importante commento all'opera (su cui *infra*), avrebbe diviso in due parti, la seconda delle quali diventava *Grex infectus et suffectus* (BC 7). Tra la fine del 1347 e gli inizi dell'anno seguente sarebbe stata composta *Divortium* (BC 8) e nei mesi successivi un gruppo di tre egloghe legate al tema della peste, vale a dire *Querulus*, *Laurea occidens* e *Galathea* (BC 9-11). Sempre in quel torno di tempo il poeta avrebbe aggiunto alcuni versi alla settima bucolica. È a questo punto che, il 2 dicembre del 1349, nell'inviare al fratello Gherardo *Parthenias*, insieme alla già citata *Fam.* 10, 4 (epistola nella quale impostava per il suo corrispondente una dettagliata illustrazione dei contenuti di BC 1, come pure aveva fatto, seppure in maniera più sintetica, nelle due trasmissive a Barbato e Cola), Petrarca presentava il poema pastorale come un'opera dai contorni chiaramente

definiti (*Fam.* 10, 4, 11: «[...] bucolicum carmen XII eglogis distinctum [...]»). Successivamente a questa data e prima della trascrizione milanese del 1357 solo due piccoli interventi sarebbero stati apportati: l'aggiunta (secondo Wilkins) di una manciata di versi a *Grex infectus et suffectus* tra giugno del 1351 e l'anno seguente, e a distanza di anni, presumibilmente verso la fine 1357, la chiusa di *Conflictatio*, dal momento che, come opportunamente rilevato da Carrara, se il resto dell'egloga presenta riferimenti alla sconfitta delle truppe francesi a Crécy del 1346, i versi finali, nei quali Pan, il pastore sconfitto, personificazione del sovrano di Francia, viene rappresentato in catene, si configurano come una chiara allusione alla battaglia di Poitiers del 1356, nella quale Giovanni il Buono venne catturato dagli Inglesi e condotto prigioniero a Londra. La trascrizione milanese non segnò la fine della vicenda compositiva dell'opera che, di fatto, non giunse mai a un vero e proprio compimento. Negli anni seguenti Petrarca tornò a più riprese sul testo per operare interventi, che di volta in volta comunicava ad amici e corrispondenti in possesso della silloge tramite lettere e, per quanto possiamo ipotizzare da precise testimonianze, nel corso di letture orali dell'opera, durante le quali venivano pure fornite chiarificazioni volte a diradare la fitta coltre allegorica peculiare del carme. Di questo processo compositivo, successivo alla trascrizione del 1357, possono essere isolate alcune tappe. Petrarca ritornò sul testo nel marzo del 1359: risale proprio a questa data un primo processo di revisione scaturito da un incontro con Giovanni Boccaccio, durante il quale i due umanisti avevano letto l'opera. Un'ulteriore tappa si colloca due anni dopo, nel marzo del 1361, data in cui veniva allestita una copia della silloge, la prima completa, a dire di Petrarca, per il cancelliere imperiale

Giovanni di Neumarkt (*Fam.* 23, 6, 5: «[...] accedit et 'Bucolicum carmen', quod integrum ante te nulli permiseram habere, videre autem multis»). Una terza e più significativa revisione riguardò *Laurea occidens*, che veniva arricchita di circa ottanta versi in seguito a un confronto che il poeta, al tempo a Venezia, aveva avuto, presumibilmente nella tarda primavera del 1364, con il cancelliere della Serenissima, Benintendi Ravagnani: episodio, questo, di grande valore storico-culturale, che è stato possibile ricostruire grazie alla testimonianza della *Disp.* 61, meglio nota come "Lettera d'Orville", scoperta da Nicholas Mann nel manoscritto Oxford, Bodleian Library, D'Orville, 513. Della perenne insoddisfazione nei confronti della propria creazione letteraria reca evidenti tracce l'autografo, sotto le cui numerose rasure si celano varianti redazionali rigettate. Il *BC*, come si è detto, non giunse probabilmente a un assetto d'autore definitivo, ma è certo rilevante che l'umanista nella *Fam.* 23, 19 (§ 16), risalente alla fine di ottobre del 1366, comunicava a Boccaccio di non essere nelle condizioni di apportare ulteriori modifiche a un testo ormai da tempo in circolazione e ampiamente conosciuto.

Se si guarda ai contenuti della silloge, che, come si è detto, si caratterizza per una sistematica, a tratti impenetrabile, cortina allegorica, due sono le tematiche principali sviluppate nei dialoghi fra pastori-*collocutores*: poesia e politica. Una caratteristica delle egloghe petrarchesche è, nella specificità del genere, che ha nel travestimento allegorico il tratto più peculiare, la frequente osmosi, soprattutto nelle bucoliche di argomento politico, fra esperienza individuale – certificata dal fatto che in ben sei egloghe dietro uno dei pastori si cela l'autore stesso (*Silvius* in *BC* 1 e 2; *Stupeus* in *BC* 3; *Tirrenus* in *BC* 4; *Amiclas* in *BC* 8; *Silvanus* in *BC* 10) – ed eventi storici, taluni di

portata epocale, quali furono, ad es., l'inarrestabile diffusione della Pesta nera, gli sconvolgimenti che colpirono il Regno di Napoli alla morte di Roberto d'Angiò o la Guerra dei Cent'anni. Di argomento più squisitamente letterario è *Laurea occidens*, l'egloga più lunga e dalla gestazione più travagliata in cui viene tratteggiato un sontuoso affresco della poesia greco-latina, sacra e profana, culminante nella morte del lauro, personificazione dell'amata; e alla stessa tematica è riconducibile il testo proemiale, *Parthenias*, nel quale l'umanista, in una prospettiva autobiografica, imbastisce un confronto fra la poesia biblica (David) e quella pagana, incarnata da Virgilio (appunto Parthenias) e Omero. *Amor pastorius* (BC 3) ha il suo nucleo tematico nell'incoronazione del pastore-poeta Stupeus: chiaro riferimento all'incoronazione capitolina del 1341; nella quarta, *Dedalus*, i temi principali sono la natura della poesia come dono della grazia divina e il primato della cultura italiana su quella francese. Le egloghe 5-7, le più controverse, hanno per oggetto la tragica situazione politica di Roma e della Chiesa, tenuta prigioniera sulle sponde del Rodano: BC 5 incarna le speranze suscitate in Petrarca dal tentativo rivoluzionario di Cola di Rienzo, mentre le due egloghe successive rappresentano altrettanti momenti una durissima requisitoria nei confronti di papi e prelati avignonesi accusati di essersi macchiati delle peggiori nefandezze. Si tratta con ogni evidenza di temi che avvicinano questo dittico all'asprezza di certe pagine del Liber sine nomine. La 12 è sostanzialmente un lungo monologo del messaggero Volucer, che narra a Multivulus lo scontro fra due pastori, Pan e Articus, personificazioni dei sovrani di Francia e Inghilterra coinvolti negli eventi culminanti nelle sconfitte francesi di Crécy (1346) e Poitiers (1356). La seconda, *Argus*, è un compianto per la morte

di re Roberto d'Angiò e al contempo un'amara rappresentazione dello stato in cui versava il Regno di Napoli negli anni successivi alla scomparsa del sovrano angioino. La nona si configura come un lamento per l'ineluttabile propagarsi della peste. Hanno un più spiccato taglio biografico l'ottava, *Divortium*, relativa all'allontanamento di Petrarca dall'allora suo patrono, il cardinale Giovanni Colonna, e l'undicesima, *Galathea*, che compiangere la scomparsa della donna amata, ritratta nelle vesti della ninfa che dà il titolo al componimento.

Autoesegesi e commenti

Il *BC* per la sua natura programmaticamente oscura e ambigua (e polisemica) divenne ben presto oggetto di numerosi commenti. A dire il vero fu Petrarca stesso a inaugurare questa serie di esegesi nella *Fam.* 10, 4 e nelle *Disp.* 7 e 11, epistole con le quali trasmetteva ai destinatari, Gherardo Petrarca, Barbato da Sulmona e Cola di Rienzo, le egloghe 1, 2 e 5, corredate di alcune linee interpretative necessarie per la loro comprensione. Una qualche forma di autocommento dovette esistere anche per *Laurea occidens*: non si spiegherebbe altrimenti la precisione con la quale i più antichi commentatori riuscivano a individuare i poeti greci e latini celati, in maniera assai criptica, nei versi. Del resto, la decrittazione dei nomi delle personalità poetiche a cui si allude in *BC* 10 nel margine di diversi manoscritti (e.g. Olomouc, Státní Okresní Archiv, C.O. 335, e Uppsala, Universitetsbibliotek [Carolina], C 935) induce a considerare altamente probabile tale scenario.

I più antichi commenti nacquero in ambienti vicini all'umanista: secondo la testimonianza di alcuni codici autorevoli, possono essere attribuiti a Donato Albanzani dei sunti delle egloghe noti come *Epitomata*. Si tratta, in realtà, di una proteiforme costellazione testuale, dal momento che a partire da questi

ultimi furono composti testi consimili denominati nella tradizione manoscritta ora *Argumenta* ora *Intentiones*. Un commento completo al *BC*, tramandato (non sempre con indicazione dell'autore) da un manipolo di manoscritti e da una cinqueantina, si deve a Benvenuto da Imola; a questo commento attingono, con innesti da altre fonti, le copiose note di Francesco Piendibeni depositate nel ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1729. Un altro testimone che ha goduto di una certa fortuna critica è il ms. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XII 18 (= 3945), le cui glosse sono state attribuite da Giuseppe Billanovich alla mano di Francesco da Fiano; in una nota a *BC* 6, 99 si fa, inoltre, riferimento esplicito a una *expositio* dell'opera da parte di Pietro da Moglio. Rimane anonimo un importante commento riguardante *BC* 1-5, noto per lo più come "Anonimo Laurenziano", in quanto tramandato dal ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 52, 33. In tempi recenti è stato individuato da chi scrive un secondo testimone dell'opera, nel complesso più ampio e più corretto, nel codice Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 14415. Tale commento è stato messo in relazione con Donato Albanzani, ma questa attribuzione, di per sé possibile, non appare al momento sorretta da elementi probanti, dato che anche nel codice vaticano l'*expositio* a *BC* 1-5 è adespotata e anepigrafa. Due commenti a stampa completi sono quelli di Josse Bade (Ascensius; Paris 1502) e di Servatius Huylsberch (Aedicollius; Deventer 1512), i quali, seppure sostanzialmente irrilevanti sul piano propriamente esegetico, sono indicativi della persistente fortuna dell'opera.

Struttura

Il poema pastorale petrarchesco, che, come la titolatura al

singolare suggerisce, vuole essere un prodotto letterario organico, si compone, già a partire dalla fine del 1349, di dodici egloghe. A ognuna di esse l'autore assegna un titolo, come si ricava chiaramente dall'autografo vaticano, nel quale l'inizio di ogni bucolica è scandito da un *titulus* in rosso nel quale sono riportati anche i nomi dei *collocutores*: f. 4r «Egloge prime titulus 'Parthenias'. Collocutores Silvius et Monicus»; f. 7r «Secunde egloge titulus est 'Argus'. Collocutores Ydeus, Phitias et Silvius»; f. 10r «Egloge tertie titulus 'Amor pastorius'. Collocutores Stupeus et Dane»; f. 14r «Quarte egloge titulus est 'Dedalus'. Collocutores Gallus et Tirrenus»; f. 16r «Quinte egloge titulus est 'Pietas pastoralis'. Collocutores Martius, Apicius et Festinus»; f. 19v «Sexte egloge titulus 'Pastorium pathos'. Collocutores Pamphilus et Mitio»; f. 25r «Septime egloge titulus 'Grex infectus et suffectus'. Collocutores Mitio et Epy»; f. 28v «Octave egloge titulus 'Divortium'. Collocutores Ganimedes et Amiclas»; f. 32r «None egloge titulus est 'Querulus'. Collocutores Philogeus et Theophilus»; f. 34v «Decime egloge titulus est 'Laurea occidens'. Collocutores Socrates et Silvanus»; f. 42r «Undecime egloge titulus 'Galathea'. Collocutores Niobe, Fusca et Fulgida»; f. 45r «Duodecime egloge titulus 'Conflictatio'. Collocutores Multivolus et Volucer».

Vivo è il dibattito sull'ordinamento delle egloghe all'interno della silloge; l'ipotesi più plausibile è che il *BC*, non diversamente da altri scritti dell'umanista, come *Epystole*, *Rerum familiarium libri*, *Res seniles* e *Liber sine nomine*, segua, con qualche eccezione, un ordine grosso modo cronologico. In diversi manoscritti – ma si tratta di una prassi diffusa nel Medioevo per testi poetici caratterizzati da una partizione interna in libri o, come nel caso in esame, in componimenti

poetici – i singoli *items* possono essere preceduti dai sunti di cui si è detto in precedenza. Inutile dire che non si tratta di un assetto d'autore; stesso discorso anche per quei testimoni che in corrispondenza di *Laurea occidens* presentano nel margine i nomi dei poeti.

Storia del testo

Manca uno studio d'insieme sulla tradizione del *BC* e sulla sua vicenda redazionale, ciononostante è possibile, soprattutto grazie alle indagini di Nicholas Mann, fissare alcuni punti fermi. Un primo dato è l'ampiezza della tradizione dell'opera, la quale è tramandata, per intero o in maniera parziale (singole egloghe o *excerpta*), da più di cento manoscritti, dei quali almeno un quarto conservano anche – e, più raramente, soltanto – materiali esegetici. Il grosso della tradizione non sembra discendere dall'autografo, al quale può essere ricondotto solo uno sparuto gruppo di apografi.

Alcune egloghe, non diversamente da altri scritti dell'umanista, godettero di circolazione autonoma rispetto al resto della silloge: per *BC* 1 e 2, ad esempio, apprendiamo da una lettera di Boccaccio a Barbato da Sulmona del maggio del 1362, che avevano conosciuto una non trascurabile diffusione extravagante. Rientra in queste coordinate la precocissima testimonianza, risalente alla seconda metà degli anni Quaranta, del ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 29, 8, il celebre Zibaldone Laurenziano vergato da Giovanni Boccaccio, il quale tramanda i primi settanta versi di *Argus*, preceduti dalla *Disp.* 7 nelle sue tre componenti (la trasmissiva a Barbato, la sezione esegetica di *BC* 2 e l'epigramma *Lelius antiquis*). Quella dello Zibaldone Laurenziano è una testimonianza particolarmente importante, in quanto collocabile con certezza in una data anteriore alla trascrizione milanese del 1357. Di

questa "preistoria" del *BC* si sa molto poco; due piccoli segmenti testuali, quali l'originaria denominazione *Volucer* del pastore *Festinus* di *Pietas pastoralis* o una variante testuale di *Parthenias* (v. 20 *inde per ecce*), sono conservati rispettivamente nella *Disp.* 11 e nella *Fam.* 10, 4. Petrarca, come si è detto, tornò a più riprese sulle proprie egloghe: lo si ricava, del resto, dalle circa 120 rasure presenti nell'autografo. La sua abitudine, confermata da precise testimonianze, di far circolare interventi testuali fra i propri corrispondenti – spesso in contatto fra loro e pronti a condividere quanto arrivasse dal veneratissimo amico – ha avuto, come prevedibile conseguenza, un nomadismo di varianti d'autore concretizzatosi in una tradizione particolarmente contaminata. Un elemento discriminante è tuttavia costituito dalla presenza delle giunte alla decima bucolica scaturite dalla revisione del 1364. Quattro manoscritti mancano di queste *additiones*, vale a dire Napoli, Biblioteca Nazionale, VIII G 7; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e Doni, 280; Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, H VII 40 e I IX 13; mentre in altri, come nel ms. marciano di Francesco da Fiano, esse sono presenti a testo ma contrassegnate da speciali segni. L'opera godette anche di una significativa fortuna a stampa a partire dall'*editio princeps* apparsa a Colonia nel 1473 per i torchi di Arnold ter Hoernen (ISTC ip00367000).

Datazione

1346 – ca. 1366

Edizioni di riferimentoAvena A., *Il Bucolicum carmen e i suoi commenti inediti*, Padova 1906

Petrarca Francesco, *Laurea occidens. Bucolicum carmen X*, testo, traduzione e commento a cura di G. Martellotti, Roma 1968

De Venuto D., *Il Bucolicum carmen di F. Petrarca. Edizione diplomatica dell'autografo Vat. lat. 3358*, Pisa 1990

Linked letters

Rerum familiarium libri 10, 4

Rerum familiarium libri 23, 6

Rerum familiarium libri 23, 19

Epistole disperse 7

Epistole disperse 11

Epistole disperse 61